

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА, ЕЁ ВИДЫ, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

ЦУРКАН Далия,
Международный независимый университет Молдовы
dalya.sk2611@mail.ru

Аннотация. Раскрываются ключевые теоретические и практические аспекты в области применения таможенной пошлины, как экономического инструмента таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности государства. Выявляется сущность таможенной пошлины, как одного из элементов таможенно-тарифного регулирования. Рассматривается классификация и виды таможенных пошлин. Исследуется исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин.

Ключевые слова: таможенная пошлина, таможенно-тарифное регулирование, международная торговля, таможенная политика, внешнеэкономическая деятельность, Молдова.

TAXELE VAMALE, TIPURILE ACESTEIA, PROCEDURA DE STABILIRE ȘI APLICARE

ȚURCAN Dalia,
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
dalya.sk2611@mail.ru

Adnotare. Sunt descrise principalele aspecte teoretice și practice în domeniul aplicării taxei vamale ca instrument economic de reglementare vamală și tarifară a activității economice externe a statului. Esența taxei vamale se dezvăluie ca unul dintre elementele reglementării vamale și tarificare. Sunt studiate clasificarea și tipurile de taxe vamale. Sunt cercetate calculul și procedura de plată a taxelor vamale.

Cuvinte cheie: taxă vamală, reglementare vamală și tarifară, comerț internațional, politică vamală, activitate economică externă, Moldova.

В связи с развитием мирового хозяйства, международных экономических связей, увеличением экспорта и импорта, в странах появляются государственные учреждения, осуществляющие контроль за перемещением грузов, в том числе багажа и почтовых отправок, через границу. Таможенные органы осуществляют проверку грузов, взимают таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, штрафы за нарушение таможенных постановлений, задерживают товары, запрещённые к ввозу и

вывозу законодательством, организует временное хранение товаров, перемещаемых через границу, а также выполняет ряд других функций.

Взимание таможенных пошлин, их расчёт и применение в различных таможенных процедурах является важной и актуальной темой на сегодняшний день. Под таможенными пошлинами определяются обязательные платежи, взимание которых в соответствии с действующим законодательством отнесено к компетенции таможенных органов.

Таможенные пошлины играют важную роль для государственного бюджета. Таможенные пошлины — одна из важнейших статей пополнения государственного бюджета. Активное использование института таможенных платежей серьёзно повышает их значимость для государства.

Таможенная политика является частью внешнеэкономической политики государства и представляет собой систему мер, правил и процедур, регулирующих перемещение через таможенную границу товаров, капиталов, услуг, интеллектуальных и трудовых ресурсов в интересах защиты и развития национальной экономики.

Внешнеэкономическая политика государства всегда направлена на достижение экономикой данной страны определенных преимуществ на мировом рынке, и одновременно на защиту внутреннего рынка от конкуренции иностранных товаров.

В системе государственного регулирования внешнеэкономической деятельности особое место занимают таможенные пошлины.

Таможенные пошлины, входящие в систему таможенных платежей, представляют собой косвенные налоги на импортные, экспортные и транзитные товары, поступающие в виде дохода в государственный бюджет, взимаемые таможенными органами Республики Молдова и являющиеся неотъемлемой частью ввоза и вывоза товаров через границу.

Безусловно, таможенные пошлины играют огромную роль во внешней торговле и являются одним из основных видов регулирования перемещения транспортных средств и товаров через границу государства.

В настоящее время роль таможенной пошлины в регулировании импорта товаров велика, так как при реализации своих функций таможенная пошлина регулирует потоки иностранной продукции на отечественный рынок. Это выражается в установлении на импортные товары протекционистских и фискальных ставок таможенной пошлины.

Таможенные пошлины относятся к числу налогов на потребление. Основной их целью является получение дохода, а охрана внутреннего рынка, а также национальной промышленности и сельского хозяйства

промышленно развитых стран. Таможенные пошлины выступают инструментом государственной экономической политики. Они должны уравнивать цены на импортируемые товары и аналогичные товары внутреннего рынка. В развивающихся странах таможенные пошлины используются в значительной мере как средство бюджетных поступлений.

Библиография:

1. Закон о таможенном тарифе № 1380 от 20-11-1997, Monitorul Oficial № 40-41 от 07-05-1998.
2. Карпов В. Все пошлины, сборы, платежи и налоги на таможне. М.: Экономика и финансы. 2003. - 704 с. ISBN 5-88960-024-9.
3. Международная экономика <http://kireev1.ru/tarifnye-metody-regulirovaniya-mezhdunarodnoy-torgovl>.
4. Национальное Бюро Статистики Р еспублики Молдова. Внешняя торговля. https://statistica.gov.md/ru/statistic_indicator_details/19
5. Самолаев Ю. Н. Основы таможенного дела (учебник). – М.: КНОРУС, 2021.- 322 с.
6. Таможенный Кодекс Республики Молдова № 1149 от 20-07-2000, Monitorul Oficial № 160 от 23-12-2000.
7. Таможенная служба Республики Молдова. <https://customs.gov.md/ro>
8. Халипов С. Таможенное право. Учебник. - М.: Кнорус, 2023. - 240 с. ISBN 978-5-406-09923-0.
9. Чернявский А. Г. / Таможенное право. Учебник. - М.: Кнорус, 2016.- 556 с. ISBN: 978-5-4365-0635-7